

SHIFOXONA ICHI INFEKSIYALARI: ACINETOBACTER BAUMANNII

Sodiqova Feruza

feruzaopa927@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ilmiy rahbar: Bo'riyev Muhammadali

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Davolash ishi yo'nalishi,

Tibbiy profilaktik fanlar kafedraasi o'qituvchisi

Annotatsiya . Ushbu ilmiy tezisda zamonaviy tibbiyot amaliyotida shifoxona ichi infeksiyalarining muhim qo'zg'atuvchilaridan biri hisoblangan Acinetobacter baumannii bakteriyasining epidemiologik xususiyatlari, patogenlik omillari hamda antibiotiklarga chidamlilik mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ushbu mikroorganizmning intensiv terapiya bo'limlari, reanimatsiya xonalari va jarrohlik bo'limlarida keng tarqalishi, biofilm hosil qilish qobiliyati hamda ko'plab antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentligi o'rganilgan. Shuningdek, shifoxona sharoitida infeksiyon nazorat choralarini kuchaytirish, dezinfeksiya tadbirlarini takomillashtirish va antibiotiklardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: shifoxona ichi infeksiyalari, Acinetobacter baumannii, antibiotik rezistentligi, biofilm, hospital shtamm, infeksiyon nazorat, reanimatsiya, nozokomial infeksiya, tibbiy profilaktika.

Asosiy qism

Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida shifoxona ichi infeksiyalari (SHII) bemorlar salomatligiga jiddiy xavf tug'diruvchi muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, antibiotiklarga yuqori darajada chidamli mikroorganizmlarning paydo

bo‘lishi va keng tarqalishi ushbu muammoning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shunday mikroorganizmlardan biri *Acinetobacter baumannii* bo‘lib, u so‘nggi yillarda dunyo bo‘yicha eng xavfli hospital patogenlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. *Acinetobacter baumannii* grammanfiy, harakatsiz, aerob bakteriya bo‘lib, tashqi muhit omillariga nisbatan yuqori chidamlilikka ega. Ushbu mikroorganizm quruq va nam yuzalarda uzoq vaqt saqlanib qolishi, tibbiy asbob-uskunalar, ventilyator tizimlari, kateterlar hamda bemorlar bilan aloqada bo‘ladigan buyumlar orqali tarqalishi mumkin. Natijada u reanimatsiya va intensiv terapiya bo‘limlarida nozokomial infeksiyalarning asosiy sababchilaridan biriga aylanadi. Mazkur bakteriya pnevmoniya, sepsis, siydik yo‘llari infeksiyalari, operatsiyadan keyingi yara infeksiyalari, kuyish jarohatlari infeksiyalari hamda meningit kabi og‘ir kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, immuniteti pasaygan bemorlar, uzoq muddat sun‘iy nafas oldirish apparatida yotgan bemorlar va invaziv muolajalar o‘tkazilgan shaxslar yuqori xavf guruhiga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aleksandrova I.A., va boshq. Hospital mikrobiologiya va infeksiyon nazorat asoslari. – Toshkent, 2022. B. 48–56.
2. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST). **Sog‘liqni saqlash muassasalarida** infeksiyon nazorat va qo‘l gigiyenasi bo‘yicha tavsiyalar. – Jeneva, 2023.
3. Sulstonov M.M. Antibiotik rezistent hospital shtammlar va ularning epidemiologik ahamiyati // Tibbiyotda yangi kun jurnali. – 2024. №4 (42). B.